

ҚАРАҚАЛПАҚ-ҚАЗАҚ ӘДЕБИЙ БАЙЛАНЫСЛАРЫ ӘСІРЛЕР
ЖЕЛИСИНДЕ

Қуянышбай Оразымбетов,

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң профессоры, филология илимлериниң докторы. Ч.Айтматов атындағы Қырғыз мәмлекетлик академиясы академиги

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271759>

Қарақалпақ-қазақ халықтарының жәмийетлик-мәдени тарайдағы байланыслары ертеден басланады. Орайлық Азия далаларында қыпшақлар үстемлик еткен дәуірлерден баслап бул еки халықтың тәғдири бир-бири менен тығыз байланыста кешти. «Дешти-Қыпшақ» дәуиринде (X-XII-әсирлерде), кейин ала Ноғай ордасы дәуиринде де (XIY-XUY-әсирлерде) қарақалпақ хәм қазақ халықлары бирдей жәмийетлик-сиясий, экономикалық қатнаста болды. Бир-бири менен қоңсы, аралас жасады. Буннан кейинги дәуірлерде де хәр қыйлы феодаллық-патриархаллық, урыўлық-қәуимлик урысларды бирге бастан кеширди. XUY-XUYII әсирлердеги қалмақлардың басып алыўшылық-талаўшылық урысларынан еки халық та бирдей азап көрди. Демек, бул халықлардың тарийхий басып өткен жолы оғада жақын болғанлықтанда олардың мәдени-әдебий мийраслары да бир-бирине уқсас экени бар гәп.

Қарақалпақ-қазақ тиллериниң де бир-бирине оғада жақын экени олардың мәдениаты менен әдебиятының жақынласыўына алып келди. XIY-XUY-әсирлерде жасаған көп ғана шайыр-жыраўлар (Соппаслы Сыпыра-жыраў, Асан қайғы, Жийренше шешен, Шалкийиз жыраў х.т.б.) бүгинги күнге шекем еки халық әдебиятының ўәкиллери сыпатында үйренилип келинбекте. Демек, бул халықлар бирдей тарийхий-жәмийетлик шараятта өмир сүргениниң және бир дәлили. Қарақалпақ хәм қазақлар бир-бириниң мәдениатын, әдебиятын ертеден-ақ үйренип, тәсирленип келген. Мәселен, белгили қазақ илимпазы Ш.Ч.Уалиханов 1840-жылы қарақалпақлар арасына келип көплеген дәстанларды, халық қосықларын, аўыз еки әдебияттың басқа да үлгилерин жазып алады. Ол қарақалпақлардың көркем әдебият хәм қосықшылық өнерине жоқары баға береді хәм: «...қарақалпақлар даладағы биринши шайырлар хәм қосықшылар есапланады, кейнинен қырғызлар хәм түркменлер,»¹ деп жазады. XIX әсирде жасаған қарақалпақ классик шайыры Әжинияз қазақлар арасына

¹ Ч.Ч.Валиханов, Сочинения, Записи Русского географического общества, отдел этнографии, т. 29, 1904

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

барып ағартыушылық жұмыстарын алып барған. Ол жерде жазған «Еллерим барды» қосығы бүгінгі күнге шекем қарақалпақ классик әдебиятының ең белгили шығармаларының бири болып қалмақта. Буларды қарақалпақ-қазақ мәдениет-әдебиет байланыстарының көриністері сыпатында бағалауға болады.

XIX-XX ғасырларда қарақалпақ-қазақ әдебиет байланыстары және де тереңлесіп барды. Тили, әдебиет дәстүрлері бир-бирине жақын болғанлықтан бирге ямаса бирдей орталықта әдебиет шығармалар дәретіу әмелияты пайда болды. Бул шайырлар айтысы көриністерінде жүз берди. Мәселен, Әжинияз-Қыз Меңеш, Құлымбет-Әбубакир, Дәме-Мансур, Құлмамбет-Тыным, Улбийке-Жанкел, Алтын-Сейдалы, Тилейберген-Үмбеталы айтыстары буған айқын мысал бола алады. Әжинияз-Қыз Меңеш айтысы еки халық сөз шеберлериниң көркем сөз, өнер жарысының жарқын көринісі. Бул айтыстың 1878-жылы Ташкентте шығатуғын «Туркистан Уалаяты» газетасында жарық көриуі оның көркемлик қунын белгилейди. Айтыста Әжинияз да, Қыз Меңеш те шайырлық мәдениетті ийгеріп алған, импровизаторлық өнери жоқары, қарсыласын жеңіуі ушын керек болған деталларды өз орнында қоллана алатуғын шайырлар екенин көрсетеди. Айтыстың көлеми кишигирим поэманың көлеминдей. Ол бүгінгі күнге шекем айтыс жанры менен шуғылланыушылар ушын үлги хызметин атқара алады. Бул дәстүр XX ғасырда де дауам етти. 1935-36-жыллары Қарақалпақстанда дәретіушилик сапарда болған қазақ шайыры Үмбеталы Қуралаев жас қарақалпақ шайыры Тилеуберген Жумамуратов пенен айтысады. Еки айтыста да халық намысы, аброй-итибары ортаға қойылғандай туйылады. Бирақ шайырлық шеберлик, сүүретлеу, баянлау усыллары, хәзил-ирония, сарказм сыяқлы көркемлеу құраллары мас түсетуғыны көринип турады. Әлбетте, бул айтыстарда қайсы халық шайырының жеңгени әхмийетли емес, ал олардың дәретіушилик бирге ислесиуі, бир-бириниң тарийхы, үрп-әдети, дәстүри сыяқлы мәселелерди тереңнен билиуі дыққатты тартады. Халық поэзиясының умытылып баратырған бул жанрын бүгінгі күнде де рауажланыуы зөрүрдей туйылмақта.

XX ғасырда жазыушы-шайырларымыздың дәретіушилик қарым-қатнас қылыуына және де кең мүмкиншиликлер тууылды. Буған тарийхий, жәмийетлик шараятлар себепши болды. Қарақалпақстанның мәдениет хәм әдебиет күнлериниң Қазақстанда хәм керисинше өтиуі, көпшилик дәретіушилик ийелериниң тығыз қарым-қатнаста болыуы бундай байланыстарға және де көрк берди. Қарақалпақстан хаққында, қарақалпақ

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

халқы хаққында көп ғана қазақ жазыушы-шайырлары шығармалар дөреткен болса, бир қатар қарақалпақ дөретиушилери қазақ халқының турмысы, үрп-әдет, дәстүрлери тууралы көркем образлар пайда етти. Буған мысал ретинде Нәжим Дәуқараев, Асан Бегим, Аббаз Дабылов, Садық Нурымбетов, Тилеуберген Жумамуратов, Ибрайым Юсупов, Ғалым Сейтназаров, Жийенбай Избасқанов хәм басқалардың шығармаларын көрсетиу мүмкин. Бул жағдай әдебияттануы бағдарында да жүзеге келди. 1951-жылы Қарақалпақстаннан шыққан биринши илим докторы Нәжим Дәуқараев Москвада докторлық диссертациясын жақлағанда оған Муқтар Әуезовтың илимий оппонент болғанын хәм қоллап-қууатлағанын, Зейнулла Қабдолов, Турсынбек Какишев, Заки Ахметов сыяқлы қазақ әдебияттануышылары менен Сражатдин Ахметов, Қабыл Мақсетов, Камал Мәмбетов сыяқлы қарақалпақ әдебиятшы-профессорларының тығыз илимий-дөретиушилик қатнаста болғанын бундай бирге ислесиудің жарқын көриниси сыпатында бақалауға болады. Сондай-ақ Қазақстанда билим алып илим үйренген Нәжим Дәуқараев қарақалпақ әдебияттануы илиминиң тийкарын салыушылардың бири болғанын, Қарақалпақстанда түүылып-өсип, билим алған Төлеген Айбергеновтың Қазақстанға барып үлкен шайыр болып қазақ поэзиясына ылайықлы үлес қосқанын айтып кетпеу мүмкин емес. Илимий, мәдений жақтан бундай қарым-қатнастың бүгинги күни де дауам етип атырғаны қууанышлы жағдай.

XX әсир қарақалпақ әдебиятының классигине айланған Ибрайым Юсупов дөретиушилигинде де Қазақстан темасына айрықша итибар берилгенин көремиз. Ол Қазақстан хаққындағы ең биринши қосығын еле 1950-жыллары Алма Атада аспирантлық дәуиринде жазды.

Биз муғаллим, Сабыр, Досжан директор,
Директорға есап бермек керекдур,
Алама-Атаның архивинде сарғайып,
Отырыу бул шайыр ушын хәлекдур.

Буннан кейинги жыллары шайырдың «Сулыу екен Алма Атаның қызлары», «Мен Абайды ядқа билген халықпан», «Ағайин», «Көкше тау», «Қазақстан», «Қалтайға», «Жигиттиң жетпис көклеми», «Ийшанбай күйи», «Ақын кетип барады» сыяқлы хәм басқа да қосықлары Қазақстан темасында жазылды. Шайыр бундай қосықларын үлкен йош пенен дөретти.

Алтын жапырақ, ақ балтырлы қайыңлар,
Шырпыды ма қоңыр гүздің ызғары,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Бул сөзимди шаўлап көкке жайыңлар,
Сулыў екен Алма атаның қызлары.

Қосықта образлылық жоқары дәрежеде, шайыр ақ қайыңлар менен Алма атаның қызлары образларын қатар қойып сүүретлейди. «Ақ балтырлы қайыңлар» деген сөз дизбегин бөлек алып қарайық. «Ақ балтырлы» сөз дизбеги сулыў қызға қарата айтылады. Ал оның қайыңға эпитет сыпатында берилиўи пикир образлылығын және де арттырған. Дарақлар ишинде сулыўлық символы ретинде тилге алынатуғын ақ қайыңға «балтырлы» эпитети және де гөззаллық береді. Шайыр Алма атаның қызларының сулыў екенін сүүретлеў ушын усындай көркемлеў усылына хәм қуралына мүрәжәт еткен. Қосық Алма ата қаласында оқылып қазақ халқына арналғанлықтан да онда қазақша леп, қазақ поэзиясының ырғағы сезилип турады. Ең баслысы қосықта шайырдың туўысқан халыққа, оның қызларына деген жыллы сезими, сүйіспеншилиги көзге тасланады.

Шайырдың «Мен Абайды ядқа билген халықпан» қосығында бизин мәдениет-мәнаўий мийрасларымыздың тийкары жақын, динимиз де, тилимиз де бирдей, түркий рухият суўсынынан қанып ишкен халықлар екенимиз айтылады. XX әсирдеги тарийх бизлерди бөлеклеп таслағаны менен түби бир түркий халықлар бир-бириниң мәдениетинан, әдебиятынан жақын хабардар болыў кереклиги, оларды өзиниң рухый байлығындай қәстерлеп сақлаў зәрүрлиги сыяқлы уллы идея бар, бул шығармада.

Дилмашсыз-ақ қазақшаға қанықпан,
Күй тыңлайық, домбыранды ала бар.
Сен Абайдың бирер сөзин умытсаң,
Мен айтайын, кел де меннен сорап ал.

Тегимиз бир ерис-арқаў шалысқан,
Мийрим сүтин бир емшектен емискен.
Тар қурсақта тай ғунандай тебискен,
Ханаласым қазақ ели, шарықлаң!
Мен Абайды ядқа билген халықпан.

Бул, шынында да қарақалпаққа да, қазаққа түсиникли поэзия, рухиятына сиңип кеткен түсиниклер. Шайыр әйне, усы уғым-түсиникти қосыққа арқаў етип алады. XX әсирдиң 20-жылларында Орайлық Азияда жасаўшы түркий халықлар бир-биримизге жақын болыўымыз керек, деп идея көтерген

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

жадидшилердің де тилеги усы еди. Бул қосықты шайыр Ибрайым Юсуповтың шайырлық тили менен усы идеяның қайта жаңғырыуы деп түсинсек дурыс болады. Бүгинги күни Өзбекстан Президенти Ш.М.Мирзиёевтың басламасы менен Орайлық Азияда жасаушы түркий миллетлер қайтадан жақынласып, қоңсышылық, тууысқанлық байланыстарын қайтадан жалғастырып атыр.

«Сен Абайдың бирер сөзин умытсаң, Мен айтайын, кел де меннен сорап ал» деген қатарлар арқалы бизиң мәнәуий дүньямыз төркинлери узақта болғаны менен бир мийрим булағынан суу ишкенлигимизди көрсетип береді. Шынында да өзбек, қазақ, түркмен, қырғыз, қарақалпақ халықлары нешше әсирлер дауамында Орайлық Азия далаларын өзлерине мәкан етип өнип-өсти, дос, тууысқан сыпатында қарым-қатнас қылды. Сонлықтанда олардың бир-бириниң мәдениатын, әдебиятын дилмашсыз-ақ жүректен түсине алыуы, билиуі тәбийий хал екенін дана шайыр дурыс ескерткен.

Байлық, дослық, ән-күйдің үлкесінде,
Миллион жұлдыз жымыңлар бир кешінде.
Тоқсан сегиз Бельгия сыйған жердің,
Кеңлиги бар кеулинде, иргесінде.

Алтын дән теңизиндей тың гүрлеген,
Алма-ата – алтын сарай гүңгирлеген,
Абайдың әрманлары иске асып,
Қурманғазы мың күй боп гүмбирлеген.

Шайырдың «Қазақстан» деп аталатуғын бул қосығында тууысқан елге деген жыллы мухаббат сезимлери, оның елин, жерин, адамларын, талантлы дөретиушилерин жақсы хәм жақыннан билетуғыны көзге тасланады. Хәр бир елдің дөретиушилери өз ұатанын усындай етип мақтаныш тутса, халқының менталитетинен келип шығып пикирлесе, мәдений-рухый байлықтарын көзге сүрме ете алса, сол миллеттиң сүйикли перзенти сыпатында тилге алынады. Қарақалпақ шайыры Ибрайым Юсуповтың Қазақстан хаққындағы бул поэзиялық шығармасы тууысқанлық, дослықтың рәмзи сыпатында дүньяға келгенине бүгин хеш ким шубхаланбайды.

Жуумақластырып айтқанда, әсирлер дауамында шыңланып келген қарақалпақ-қазақ мәдений-әдебий байланыстары еле де рауажлана беретуғынына исенимиз кәмил.